

COMPONENTE AFECTIVO-EMOCIONAL EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR (EMOC-EVEA)

Autores: **Nuria García Perales** y **Jesús Valverde Berrocoso**

Grupo de investigación «Nodo Educativo»

Departamento de Ciencias de la Educación

Facultad de Formación del Profeso

nuria@unex.es jevabe@unex.es

Presentación

El objeto de este cuestionario es conocer las emociones que se generan en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje (EVEA), siendo tú, como estudiante online, quien mejor puede expresar qué se siente en este contexto educativo.

Tu respuesta a cada pregunta cuenta; por eso te pedimos que leas atentamente cada pregunta y respondas de forma sincera y espontánea de acuerdo a tus sensaciones, ya que todo lo que nos digas es importante para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en EVEA. No hay respuestas “correctas” o “incorrectas”, tratamos de recoger información que se ajuste lo más posible a las experiencias reales del alumnado y por eso te pedimos que elijas la respuesta que más cerca esté de lo que sientes.

La experiencia de cada persona es única y su experiencia de aprender virtualmente también lo es y, por ello, es tan importante cada cosa que nos digas.

Te recordamos que tu participación es anónima y voluntaria, pudiendo desistir de tu participación en cualquier momento. La información será tratada de manera confidencial y bajo la protección de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Muchas gracias por tu valiosa colaboración.

Datos sociodemográficos

Nombre ¹	
Sexo	Mujer <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/>
Edad	
Titulación de procedencia	
Universidad	
Titulación online que estás cursando	
Universidad	
Situación labora	Activo <input type="checkbox"/> En paro <input type="checkbox"/>
Si estás activo, eres...	Funcionario/a <input type="checkbox"/> Empleado/a <input type="checkbox"/> Autónomo/a <input type="checkbox"/>
¿Tienes cargas familiares? (hijos/as, personas dependientes)	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Es la primera vez que te matriculas en un título universitario en modalidad e-learning?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Si no es la primera vez, ¿cuál es tu experiencia previa?	Número de cursos on-line realizados: 1-3 <input type="checkbox"/> 4-7 <input type="checkbox"/> Más de 7 <input type="checkbox"/> Número de títulos universitarios online obtenidos: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> Más de 2 <input type="checkbox"/>

¹En la publicación de resultados de esta investigación, no aparecerá tu nombre ni ningún otro dato que pueda identificarte. Estarás identificado/a con un número.

OBSERVACIONES

Para finalizar, nos gustaría que nos hicieras saber todo aquello que consideres importante señalar acerca de tus emociones en el aula virtual y que no esté contemplado en el cuestionario. Es el momento de expresarte libremente.

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN